

CASO ESCHER *VERSUS* BRASIL, UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Christian Del Anhol Pereira Bueno¹

Eduardo Lemes de Oliveira²

João Carlos Antunes Ferreira³

Tiago Arantes Franco⁴

1. INTRODUÇÃO

presente análise parte do caso *Escher vs Brasil*, em que o Estado brasileiro foi réu e condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por infringir diversos direitos previstos na Convenção Americana.

A problemática aqui desenhada, parte da necessidade de um duplo grau de defesa aos direitos humanos, quando o Estado, aquele que tem por atribuição protegê-los, age de modo contrário, portanto infringindo tais premissas, acentuando um problema ainda recorrente atualmente, que se dá pela inobservância de direitos fundamentais às pessoas humanas.

Para tanto, se apresenta a Convencionalidade como uma ferramenta dessa proteção aos direitos humanos, mesmo que, se

¹ Bacharel em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB, 2018.

² Bacharel em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB, 2018.

³ Bacharel em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB, 2018.

⁴ Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (Campus de Jacarezinho-PR). Graduado em Direito (2018) pela Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB.

trate de algo que faça parte das atribuições de operadores e órgãos ligados tanto à Justiça quanto ao Executivo, faz-se mister, o debate acerca de tal instituto como uma defesa frente a ainda existente discricionariedade e descaso aos tratados assinados, que têm com a finalidade garantir e efetivar direitos básicos.

Através do método dedutivo, buscar-se-á apresentar a Convencionalidade como uma forma de proteção aos direitos convencionados pela observação das normas adquiridas frente aos tratados internacionais, como na ausência dessa observação no julgamento do caso em questão, com a proposta de efetivação de tal controle como uma dupla garantia dos direitos humanos. Consubstanciado pela pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica em livros, artigos científicos, decisões jurisprudenciais e sítios de internet.

Com uma análise dos pontos principais da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se busca um entendimento pelo viés protecionista do procedimento convencional de normas, uma maneira de apresentar a Corte como garantidora dos direitos por ela assegurados e sua legitimidade frente a justiça nacional, quando esta não observa as garantias fundamentais de direitos humanos e como operadores dos órgãos nacionais tem sua legitimidade para per si, iniciarem um controle dessas normas a fim de evitar futuras condenações pela Corte.

2. SÍNTESE DA DEMANDA

A atuação do Direito internacional se mostra cada vez mais relevante no desenvolvimento de uma cultura global do Direito, se iniciando com o Direito Humanitário, o qual tratou dos casos de guerra, a Liga das Nações, que buscou a paz e a cooperação Internacional, desenhando uma ideologia mundial, tendo como marco histórico a Carta de São Francisco de 1945, que teve como princípio basilar a promoção dos direitos humanos (PINTO, 2015).

Ao que se refere ao Sistema Regional Interamericano, teve origem em 1948, pela Carta de Bogotá. A efetividade se mostra com o Pacto de São José de Costa Rica, que entrou em vigor em 1978, se tornando uma Corte de instituição jurídica autônoma, com o propósito de interpretação e aplicação da convenção, julgando as violações em relação aos direitos humanos.

A Convenção Americana dos Direitos Humanos foi ratificada pelo Estado Brasileiro em 1969, desde então o Estado já foi réu em diversos processos, como por exemplo o caso “*Escher e Outros versus. Brasil*” (PINTO, 2015).

No final dos anos 90 foi concedido uma autorização para grampear linhas telefônicas de uma cooperativa, solicitado por oficial de Polícia Militar, naquela época na pessoa de Waldir Copetti Neves. Tal autorização concedida pela Juíza Elisabeth Khater, da Comarca de Loanda, no Estado do Paraná, deixou de observar diversos requisitos removendo a legalidade do ato, como a falta de fundamentação, a não notificação ao Ministério Público, ou ainda, a ausência de competência da polícia militar de realizar investigações criminais contra civis, no caso, trabalhadores de uma cooperativa ligada ao MST, que tiveram seus telefonemas gravados por um período de 49 dias (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009).

O objetivo da escuta segundo a proposição da demanda era a princípio criminalizar o Movimento, levando em consideração conteúdos tendenciosos de acordo com a ONG Justiça Global, e que posteriormente, o Estado Brasileiro foi considerado culpado pela impunidade dos responsáveis pela instalação do grampo ilegal e divulgação dos materiais obtidos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 3).

Em dezembro de 2000, o MST e diversas entidades denunciaram o Estado, sendo que, somente em 2006, foi declarada admissível o caso, e em 2007 foi aprovado o relatório de mérito, o qual continha recomendações ao Estado (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 3).

Não sendo observado progresso, uma vez que o se percebeu a inércia do Estado, a Comissão submeteu o caso para julgamento da Corte (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009).

Devido as violações, o Estado brasileiro foi condenado a pagar indenização por danos morais aos indivíduos que tiveram seus direitos violados, devido à grande repercussão que a decisão causou, pois, a sentença foi publicada em jornais de ampla circulação (ROCHA, 2017).

A demora das investigações do caso resultou na impunidade penal dos agentes públicos, embora pagas as indenizações, em 2012 a Corte arquivou o processo contra o Brasil, levando em consideração que os pontos relativos às indenizações foram cumpridos (ROCHA, 2017).

3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SUPRESSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

No começo do mês de maio de 1999, foi apresentado a justiça comum estadual, por um policial militar, a solicitação de interceptação e monitoramento de ligações telefônicas de uma organização denominada COANA. Exatamente no dia 12.05.1999, outro policial militar apresentou um segundo requerimento de interceptação telefônica, que se encontrava instalada na sede de outra organização, a ADECON. As duas solicitações foram autorizadas pela juíza titular, Elisabeth Kharter, que autorizou a interceptação através de uma simples anotação na margem da petição (MASI,2013).

As interceptações telefônicas, autorizadas pelo Juízo da Comarca de Loanda, eram desprovidas de fundamentação, e os pedidos formulados pela autoridade policial não apresentavam motivação e nem estavam relacionados a nenhum procedimento de inquérito ou ação penal. Além disso, não houve a notificação do Ministério Público, violando às disposições da Lei n.9.296/96

(PEREIRA, 2013).

Esses fatores possibilitaram a denúncia do caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte e a Comissão realizaram alguns procedimentos e proferiram sentença de exceções preliminares, mérito, reparações e custas, declarando que houve a violação dos direitos à vida, à honra, à reputação, à liberdade de associação, às garantias judiciais e à proteção judicial (PEREIRA, 2013).

Ao não fundamentar a decisão um juiz não fere somente princípios processuais ou constitucionais em sentido estrito, pois ferem a dignidade da pessoa como humana e reconhecidamente dotada de direitos que a protegem como tal, portanto ao não, a ausência de fundamentação no presente caso fere os direitos intrínsecos do homem em face ao Estado, que representam sua liberdade e sendo esses direitos fundamentais (BONAVIDES, 2004, p. 561)

Ausentar de fundamentar sobre os direitos fundamentais significa uma regressão, além de que os direitos humanos fundamentais seguem por todo o mundo uma ascensão crescente no sentido de sua solidificação como direitos fundamentais dotados de valoração histórica e filosófica universais às pessoas humanas. (BONAVIDES, 2004, p. 562)

Ficou demonstrada pela Corte que o pedido apresentado pelo Major de Polícia, não se deu em sede de investigação para apuração justificada e que na presente decisão não restaram fundamentados os pontos elementares dos requisitos legais tão pouco os elementos de motivação para deferir a interceptação telefônica, juntamente com a ausência do prazo para realização de tal atividade. (CEIA, 2013, p. 120)

O caso *Escher e outros vs. Brasil*, demonstrou que, mesmo com a decisão da Corte (CIDH), não ocorreram mudanças legislativas, tão pouco inovações políticas, uma vez que se constitui como direito constitucional a proteção da inviolabilidade das comunicações, restando portanto, o alerta de que

existem resquícios de um governo ditatorial, pela aplicação de condutas dadas pelos seus próprios agentes em forma abusiva, que por suas faculdades agiram sem respaldo legal, praticando “espionagem e perseguição” (CEIA, 2013, p. 121).

Para Masi (2013), a decisão da CIDH possui um duplo caráter a ser observado, um de plano internacional e um nacional, focando seu estudo no segundo ponto, o autor crítica que mesmo dada a atual posição em que o Estado se encontra na comunidade internacional, ainda seja alvo de suas omissões e transgressões de direitos humanos, ademais, que apenas pelo Poder Judiciário se atue em reparação desses danos causados e que ainda não possua uma aplicação sistêmica para manutenção da ordem constitucional e internacional, sobretudo pela visão ofuscada de que o país já integra um sistema de proteção dos direitos humanos, a CADH, e por essa razão, de não se enxergar como parte do tratado, deixa de seguir e aplicar as normativas mandamentais de tal Convenção. (MASI, 2013, p. 349)

3.1. GARANTIAS JUDICIAIS E PROTEÇÃO JUDICIAL

O artigo 8.1⁵ da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, explícita que a garantia da oitiva da parte ré se dê em um prazo justo e com total imparcialidade. Desta forma, a ausência efetiva de um recurso que venha a gerar qualquer violação deste direito convencionado, constituirá transgressão do instrumento de defesa por parte do Estado signatário, tornando assim a parte ré indefesa. Portanto que não basta apenas a existência do recurso se não houver a efetiva aplicação no caso concreto.

⁵ Artigo 8. Garantias judiciais: 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, 1969. Disponível em <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em 12/10/2017.)

(MASI, 2013)

As garantias que foram violadas perante a Comissão Internacional autorizaram que a parte ré procurasse os tribunais pátrios, almejando garantir os seus direitos, e ao se depararam com a ausência de respostas concretas trouxeram à tona fraude na coisa julgada, caracterizando resultados de um litígio em que não foram respeitadas as regras processuais, ou que, os juízes não mostraram uma atuação independente e com a devida imparcialidade. (MASI, 2013)

A garantia judicial no presente caso remete sobre tudo a proteção processual, ao ser mitigada, fere o princípio do devido processo legal⁶. Previsto na Constituição Federal em vários artigos que visam a competência ao Estado de julgar e garantir um processo justo e com ampla defesa aos acusados, juntamente com o pacto de San Jose de Costa Rica ou mais conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, passam a integrar o rol de proteção do acusado no processo. (PRUDÊNCIO, 2010, p. 302)

Para Gustavo Henrique Badaró, o devido processo possui amplos contornos, sendo possível sua divisão em devido processo legal substantivo e o processual, em que o primeiro garante a análise da validade das lei e atos conforme a Constituição, prevenindo que o Estado use da desproporcionalidade para punir e da ausência de irracionalidade para aplicação correta das leis, sendo os entes estatais responsáveis pela aferição do valor de justiça. Por seu turno o devido processo legal, em sede processual trata de englobar e garantir os demais princípios e garantias do processo assegurando que sejam cumpridos conforme preza a Constituição, superando o simples procedimento e criando o contraditório e que as decisões proferidas possuam motivação. (BADARÓ, 2015, p.78)

⁶ Artigo 5º, LIV, CR/1988: *ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal*; BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 12/10/2017.

A representação sustentou que não foi assegurado por parte do Estado uma investigação administrativa justa e com plena eficiência para que assim chegasse ao ponto de aferir a real responsabilidade dos agentes públicos envolvidos no caso, não se garantindo um “recurso judicial” com uma razoabilidade de tempo, para que assim houvesse a reparação dos danos. Desta forma, acolhe-se aqui o pressuposto de que o Juiz após aprovar tal conduta fere o princípio da imparcialidade. (MASI, 2013)

Ocorrendo no processo qualquer tipo de fraude ou irregularidade, deve o Estado intervir e assegurar que os direitos das partes sejam respeitados dentro das garantias judiciais elencadas dentro dos pactos internacionais, assim como em sua própria Constituição. (MASI, 2013)

A doutrina ensina que o devido processo legal surge, portanto com a função de evitar as arbitrariedades do Estado e da Administração Pública. (PRUDÊNCIO, 2010, p. 305)

Mesmo havendo indícios de ilegalidade como: prevaricação, verificado pelo fato da proximidade entre a juíza e os latifundiários, o Estado alega que não houve qualquer tipo de violação de direito, visto que, a parte ré ainda dispunha de dois recursos no direito interno, optando por não usá-los. Ainda no caso *Escher vs Brasil*, se verificam várias violações das garantias judiciais, seja pela falta de imparcialidade do judiciário, ou pelo erro da Juíza Khater ao conduzir o andamento do processo, como no caso do deferimento de forma imediata da escuta telefônica, contrariando o extenso tempo normalmente despendido para tal. O Estado mesmo reconhecendo o erro de conduta da magistrada, alegou que a mesma não agiu de má fé ou com algum tipo de dolo. Recaindo no pensamento que, “de nada irá valer as garantias acordadas, se as mesmas não tiverem eficácia no caso concreto”. (MASI, 2013)

Não se pode confundir a ausência de pronunciamentos com a dificuldade encontrada por operadores do direito na distinção de direitos fundamentais e humanos, devida a grande

incerteza presente nesses dois aspectos, que muitas vezes na prática acabam se mesclando de forma a não conseguir saber onde começa cada um, criando uma perigosa banalização dos direitos fundamentais. (ALARCÓN, 2015, p. 201)

O deferimento imediato sem o lastro de legalidade o qual exige tal conduta fere o princípio da motivação prevista no artigo 93, IX da CR/1988,⁷ que permite que exista uma finalidade dú- plice: i) pela visão individualista, que considera a finalidade processual desenvolvida pela motivação, que considera a vontade das partes, as razões da decisão, configurando uma finalidade de técnica processual e pela ii) visão jurisdicional, em que se pode avaliar a atuação da atividade da jurisdição pelo controle social. Portanto a primeira se refere a função endoprocessual e a seguinte representa a função extraprocessual da motivação. (BADARÓ, 2015, p. 59)

A CIDH afirma que para haver as garantias, o Estado não deve apenas prevenir, e sim investigar quaisquer violações aos direitos reconhecidos pela Comissão. Havendo violação, deve o Estado intervir e procurar restabelecer esses direitos. Em suma, o Estado tem obrigação de garantir que haja uma investigação séria e idônea. A existência dessa garantia é a base da Convenção Americana, assim como do próprio Estado de Direito, em uma sociedade Democrática. (MASI, 2013)

Portanto garantir os direitos, antes de tudo se trata de uma forma de ver seus semelhantes como a si no direito, assim passando por uma triagem axiológica, com a separação em que os elementos que conferem respeito ao próximo, pelo simples fato deste ser dotado de racionalidade, poder de administrar a

⁷ Artigo 93, IX, CRFB/1988: *todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação*; BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 12/10/2017.

própria liberdade e regente de seu próprio destino, sendo o texto aplicado ao caso concreto um resultado “dessa triagem” (ALAR-CÓN, 2015, p. 200).

Portanto, para efetivar a defesa das garantias processuais em um sistema garantista integrado com sistemas de proteção de direitos humanos se faz necessário o respeito ao devido processo legal e seus princípios garantidores. Tanto a Constituição Federal quando a CADH em conjunto, possuem um extenso rol de garantias fundamentais à defesa do acusado, e a omissão destas, causa o enfraquecimento e o fracasso do Poder Judiciário em sua atuação frente aos jurisdicionados. (PRUDÊNCIO, 2010, p. 315)

3.2. PROTEÇÃO DA HONRA E DA DIGNIDADE

O artigo 11⁸ da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos versa sobre a proteção da honra e da dignidade, proíbe qualquer ingerência de cunho arbitrário ou abusivo sobre as pessoas, buscando a proteção contra as ingerências ou ofensas nas conversas realizadas por meio de linhas telefônicas instaladas nas residências particulares ou em escritórios. Desta forma, o art. 11 pode ser aplicado nas conversas telefônicas, independentemente do conteúdo das mesmas (MASI, 2013, p. 320).

As interceptações telefônicas precisam estar fundamentadas em lei, para que apresentem legalidade. No caso apresentado nota-se que as interceptações e gravações telefônicas deixaram de apresentar vários dispositivos previstos na Lei 9.296 de 1996 violando os direitos à vida, à honra e à reputação (CEIA,

⁸ Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade; 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação; 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. (Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, 1969. Disponível em <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.Convencao_Americana.htm>.) Acesso em 12/10/2017.

2012, p. 120). Além das mesmas não representarem direitos absolutos, pois o Estado tem a previsão de poder para infringir este direito, desde que, *i)* o pedido seja realizado antes do início das investigações e *ii)* seja solicitado por pessoa competente, *iii)* ocorra em investigação formal, *iv)* a escuta dure o prazo legal, *v)* a decisão autorizativa esteja fundamentada e *vi)* ocorra a notificação ao Ministério Público (MASI, 2013, p. 321).

No mais, o tema se mostra pacífico na lei e na jurisprudência nacional ao quanto a possibilidade e procedimento para instauração de escutas telefônicas.⁹

Ocorreu, portanto, a violação da honra e da dignidade das pessoas envolvidas, pois, os pedidos de interceptações não foram apresentados através de uma investigação e a fundamentação da magistrada deixou de apresentar requisitos legais, que determinasse o deferimento às interceptações (CEIA, 2012, p. 120). Além de que, o pedido não respeitou o artigo 144 da Constituição Federal, ao não ser requerido por autoridade competente (OLIVEIRA, 2010, p. 62).

Pois segundo a Corte, as conversas via telefone estão incluídas na esfera de proteção a vida privada e mesmo não se tratando de direito absoluto, visto que podem sofrer ingerências para possíveis apurações judiciais, mas que tais atitudes devem ser dotadas de respeito e diligência evitando sempre excessos que comprometam os direitos fundamentais. (CEIA, 2013, p. 120)

3.3. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO INTERNA FRENTE A

⁹ De acordo com a legislação brasileira, somente a Polícia Civil, a Polícia Federal e o MP podem requerer a quebra do sigilo telefônico. Cumpre ressaltar que, em maio de 2012, a 2ª Turma do STF reconheceu que a Polícia Militar, excepcionalmente, com autorização judicial e acompanhamento do MP, é legítima para realizar escutas telefônicas, quando há indícios de envolvimento de policiais com a prática criminosa. Ver STF, 2ª Turma, HC 96986/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, de 15 de maio de 2012. (CEIA, Eleonara Mesquita. A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil*. In: R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, p. 113-152, jan.-fev.-mar.2013. p. 119)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A legislação aplicável para os casos de interceptação telefônica, no âmbito do direito interno brasileiro é regulamentada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º XII, o qual considera que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados ou comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer [...]”. Em termos de norma infraconstitucional, combinada com a regulamentação da lei 9296/96, demonstra os requisitos a serem observados na interpretação do artigo citado.

A legislação trata que, a interceptação telefônica deve ser requerida pela autoridade policial durante investigação criminal ou pelo Ministério Público na instrução penal, desde que haja fortes indícios de autoria e/ou participação do indivíduo, para que sua comunicação telefônica seja violada, não podendo o prazo de vigência ser superior a 15 dias prorrogáveis por igual prazo, devendo o MP acompanhar a execução da considerada “gravosa” medida (OLIVEIRA, 2013).

No caso “*Escher vs Brasil*”, não se observou o procedimento legalmente previsto, pois diversas irregularidades foram apontadas pela CIDH, tais como: a) o pedido de interceptação requerido sem qualquer investigação criminal por um policial militar, parte ilegítima para presidir tal ação, conforme determina artigo 144 da Constituição Federal¹⁰, trata-se de incumbência da polícia civil; b) a decisão que autorizou a interceptação por um período de 49 dias não foi fundamentada e nem se outorgaram ampliações; c) o MP não tinha conhecimento de sua

¹⁰ Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:[...] § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública [...]

emissão, violando os artigos 5º e 6º da lei nº 9.296/96¹¹ (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009). Com estes graves acontecimentos, os direitos foram tolhidos em um total desrespeito à Constituição Brasileira, pois houve a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem de diversas pessoas, garantias fundamentais previstas no art. 5º, inciso X da Carta Magna¹², sendo agravado pelo caso ser divulgado em jornal de ampla divulgação.

Denota-se que o cenário brasileiro sempre foi conturbado, no que tange a violação de direitos fundamentais, diversas escutas telefônicas já foram divulgadas na mídia durante o passar dos tempos, dentre elas, destacam-se os casos conhecidos do banqueiro Daniel Dantas e das gravações sigilosas do filho de José Sarney (GOMES, 2009). Além da recente divulgação das escutas da então ex-presidente Dilma Rouseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Operação Lava-jato, o qual foi alvo de críticas pelo Presidente da Corte Americana de Direitos Humanos (CARVALHO, 2016).

Para Masi (2013) o Brasil, apesar de sua posição de liderança política e econômica e de possuir uma Carta Fundamental chamada de “cidadã”, ainda é palco de gravíssimas transgressões relacionadas a direitos humanos, pois não se tem uma postura institucional, estatal e cultural de mudança, principalmente por parte do Judiciário, o qual muitas vezes, deixa de aplicar as

¹¹ Segundo o artigo 5º e 6º da lei nº 9.296/96: Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Art. 6º Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

¹² Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação [...]

medidas eficazes para a restauração da ordem constitucional.

4. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO FRENTE AS NORMAS INTERNACIONAIS, (IN)CONVENCIONALIDADE NORMATIVA E ADOÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE CORTES PARA UNIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

O Brasil desde que iniciou um processo de auto democratização a partir da Constituição Federal de 1988, passou a adotar importantes meios para incorporar direitos internacionalmente reconhecidos, principalmente os direitos humanos, portanto, com essa adição protetiva, tais direitos passaram a garantir que a cidadania fosse redimensionada, dotando os cidadãos de direitos humanos protegidos não somente internamente, mas externamente às fronteiras de seu Estado (PIOVESAN, 2013, p.387-389)

O Estado brasileiro faz parte da Convenção Americana desde 1922 e tem reconhecido a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 1998 (CORTE INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2009). Portanto, não há dúvida quanto sua competência para julgar casos de violação de Direitos Humanos pelo Estado Brasileiro.¹³

Ocorre que “[...] ainda não se consolidou a consciência que o Brasil integra um sistema interamericano de proteção aos direitos humanos” (MASI, 2013).

As decisões condenatórias da Corte Interamericana deveriam amplamente repercutir em nosso ordenamento jurídico, mas são praticamente desconhecidas e pouco respeitadas (OLIVEIRA, 2013).

O desrespeito a Convenção Interamericana de Direitos

¹³ O art. 5º § 3º da Constituição Federal ratifica este marco, esclarecendo que: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

Humanos, ficou evidenciado no presente caso concreto. A violação da Lei 9.296/96, em seus artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, retrata que de fato o Estado violou o direito à vida privada, reconhecido pelo artigo 11 da Convenção Americana¹⁴, causando prejuízo as vítimas, evidenciando a abusiva intromissão a vida privada, honra e a reputação de cada uma das vítimas (OLIVEIRA, 2013).

Também foram considerados violados pela Corte, por unanimidade: artigo 1.1 (obrigação de respeitar os direitos)¹⁵; artigo 16 (liberdade de associação), artigo 8.1 (garantias judiciais)¹⁶ e; artigo 25 (proteção judicial) da Convenção Americana (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009).

Dessa forma, o Brasil, passa a ter uma obrigação na manutenção e desenvolvimento do “Estado Democrático de Direito” independentemente da situação em que se encontre, sempre buscar a proteção nuclear básica de direitos que não podem ser ignorados, uma vez que, conta com a fiscalização em nível internacional. (PIOVESAN, 2013, p. 389)

Desde a adesão ao Pacto de San José de Costa Rica, o Brasil como signatário, tem dever de se orientar pelas normas contidas no tratado, assim como, observar a normativa da

¹⁴ O artigo 11 da Convenção dispõe que: 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.

¹⁵ O artigo 1.1 da Convenção dispõe que: Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

¹⁶ O Artigo 8.1 da Convenção dispõe que: Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza

Convenção Americana de Direitos Humanos e o cumprimento da jurisprudência, bem como das sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. (CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS, 1969)

As sentenças proferidas pela Corte de Direitos Humanos são dotadas de caráter vinculante e possuem obrigatoriedade estendida a todos os países signatários de seu tratado, portanto, essa prerrogativa se alia a um procedimento diferenciado de acompanhamento do cumprimento de tais decisões, como o de chamamento das partes em uma audiência para se aferir o andamento de tal obrigação, e se esta, estaria sendo cumprida, mesmo possuindo caráter definitivo, se possibilita que as partes arbitrem possíveis conciliações que sejam mais adequadas aos seus interesses, portanto, se trata de uma jurisdição pragmática e clássica, uma vez que, não busca interesse único na execução e sim que a sentença seja cumprida, para que esta então se pronuncie sobre sua posição. (BRANT; MARQUES, 2015, p.363)

Assim sendo, a discricionariedade pode existir pelo país a que se destina a norma, e se este não a cumprir, cabe a ele, somente recusar-se em proceder com o que se espera da norma. Porém, o não cumprimento de uma norma não significa que esta deixe de existir, a negativa do Estado não remove o alcance normativo, pois, ela ainda possui vinculação, e o fato de não cumprir com a sanção, não deslegitimaria o direito, mas sim o confirmaria. Para tanto, como Kelsen elucidou, segundo Brant e Marques (2015, p. 343), não se pode esperar que um sistema normativo se baseie unicamente na moral, para que as obrigações sejam cumpridas, faz-se necessário um sistema sancionador.

Portanto, para Brant e Marques (2015, p. 363), as sentenças da Corte que costumam ser usadas como inspiração da doutrina jurídica, até mesmo em reformas legais que possam incorporar tais pronunciamentos da CAHD, são formas de um Estado signatário não demonstrar má-fé perante a Corte, já na visão de

Silva (2010, p. 522), tais decisões na prática, não refletem de forma efetiva, pois as mesmas não possuem ressonância nos tribunais nacionais.

Para Carvalho, (2014), outros países têm respeitado e levado a Corte mais a sério, como exemplo, o Peru, que passou a obrigar seus magistrados a interpretar normas de direitos fundamentais à luz dos tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, no mesmo sentido, a Costa Rica, Argentina e Colômbia vem progressivamente adotando as medidas vinculantes da Corte Interamericana.

Uma saída para que casos como esse, em que o Brasil figurou como réu na Corte Internacional, pode estar no cumprimento dos preceitos basilares da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aplicando um controle de Convencionalidade, que muito se assemelha ao controle de constitucionalidade brasileiro, mas que para Russowsky (2012, p. 26) diferem em pelo objeto de suas análises, pois, enquanto a convencionalidade discute as normas internas em face dos tratados internacionais, a constitucionalidade tem como norte as normas internas e se estas são compatíveis com a Constituição.

Portanto, para Menezes (2009), sempre que um país signatário deixa de observar com os acordos ratificados por ele perante a Corte Internacional, ou mesmo, cria ou edita normas internas, até mesmo decidindo de forma adversa com a normativa de proteção de direitos humanos internacional, estar-se-á diante de uma infração.

Essa previsão consta do art. 33 da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, que determinam a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos como competentes para reconhecer descumprimentos pelos Estados relacionados à normativa internacional de direitos humanos. (SARLET; MARINONI; MITIDEIRO, 2012, p. 1.991)

No entanto a Convenção Americana não impõe nenhum

modelo para se realizar a Convencionalidade normativa, ela apenas, orienta que o país signatário busque adequar-se suas normas internas face ao tratado internacional. (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2015, p. 11)

Por outro lado a jurisprudência do Corte assentou entendimento nos julgamentos *Gelman versus Uruguay* (24 de fevereiro de 2011); *Rochac Hernández e outros versus El Salvador* (14 de outubro de 2014) e *Cabrera Garcia e outro versus México*; *Liakat Ali Alibux versus Suriname* (30 de janeiro de 2014), no sentido de que, cabe a todos as instituições, inclusive o Poder Judiciário, exercerem o controle de convencionalidade em caráter *ex officio*¹⁷, ou seja, cabendo aos operadores, observarem a lei internacional, assim como já o fazem com a lei constitucional nacional, afim de que se evite quaisquer violações de direitos humanos. (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2015)

Nessa esteira, embora o Brasil, não seja atuante em consonância com as decisões e jurisprudência da Corte, importante salientar, que no caso *Escher*, conforme o Decreto Nº 7.158, de 20 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial da União, o então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o pagamento de US\$ 110.000,00 (cento e dez mil dólares), apenas nove meses após a sentença que condenou o Estado

¹⁷ Nesse sentido, a Corte também estabeleceu no caso no Caso dos Trabalhadores Demitidos do Congresso Vs. Peru, julgado em 24 de novembro de 2006, que reforçou o entendimento anterior e especificou detalhes do controle através do parágrafo 128 da sentença: *Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que o efeito útil da Convenção não se veja diminuído ou anulado pela aplicação de leis contrárias às suas disposições, objeto e fim. Em outras palavras, os órgãos do Poder Judiciário devem exercer não somente um controle de constitucionalidade, senão também “de convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana, evidentemente no âmbito de suas respectivas competências e dos regulamentos processuais correspondentes. Esta função não deve se limitar exclusivamente às manifestações ou atos dos postulantes em cada caso concreto.* MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Curso de direitos humanos – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. p.167

brasileiro à quantia arbitrada pela Corte.¹⁸

Portanto o Estado assume um papel vital no processo entre mediador dos direitos e os cidadãos, cabendo a ele a decisão de crescer ou regredir perante seu papel garantista de direitos, atuando na reprodução ou promovendo tais direitos, e esta atuação depende do confronto iniciado por forças de diferentes agentes e atores sociais (ALARCÓN, 2015, p. 198).

Seria por assim dizer os Direitos Humanos e Fundamentais estão conectados pela ideia de direito constitucional e internacional, uma vez que, partindo do texto, tais direitos com o decorrer do desenvolvimento humano, retratam esse crescimento construtivo representados por moldes garantistas da dignidade em caráter universal, de maneira a serem reconhecidos internacionalmente, assim como o seu enlace entre a compreensão valorativa peculiar de grupos sociais singulares. (ALARCÓN, 2015, p. 199)

Sendo os direitos fundamentais e humanos, independentemente de seu viés constitucional ou internacional, referenciados por sua carga valorativa de moral, democrática, inclusiva e cidadã, indiferente à sua dimensão, seja “local ou universal” (ALARCÓN, 2015, p. 199).

Neste sentido, uma saída para o problema de descumprimento das normas convencionais, André de Carvalho Ramos (2014), propõe que se poderia adotar o modelo de diálogo entre as Cortes nacionais e internacionais afim de se alcançar uma eficácia máxima da proteção dos Direitos Humanos. (RAMOS,

¹⁸ (...) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e Considerando a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Arley José Escher e outros; (...) para pagamento de indenização a vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos; DECRETA: Art. 1º Fica a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República autorizada a promover as gestões necessárias ao cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, expedida em 6 de julho de 2009 (...). BRASIL. Casa Civil. *Decreto Nº 7.158, de 20 de bril De 2010*. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7158.htm>. Acesso em 21/08/17.

2014)

Seguindo esse raciocínio, para Ramos (2014) o Controle de Convencionalidade se divide em duas espécies i) o de matriz internacional e ii) o controle de convencional de matriz nacional. Em que na primeira, julgadores internacionais e independentes, realizam a fiscalização da aplicação dos tratados de proteção dos direitos ratificados para tutela estatal. Enquanto na segunda espécie, cabe aos julgadores, internos em face aos tratados internacionais e se estes estão sendo cumpridos internamente. (RAMOS, 2014, p. 386)

Para tanto o diálogo entre Cortes garante que os Direitos Humanos possuam uma dupla proteção, uma vez que, ambas as Jurisdições e seus órgãos devem buscar a mesma sintonia na defesa dos direitos tutelados, de maneira a criar um diálogo compatível que permita que, mesmo Cortes distintas, caminhem no mesmo sentido efetivando a teoria do duplo controle (ou crivo de direitos humanos), em que, controle de Constitucionalidade e Controle de Convencionalidade, cada qual aplicados por sua respectiva jurisdição, efetivem a tutela dos direitos fundamentais ao homem. (RAMOS, 2014, p. 389)

Sendo uma forma de o intérprete, portanto, entrelaçar e escolher as doutrinas e jurisprudências no caso em questão com o conteúdo de direito face ao sistema de normas, em atenção especial aos princípios postados na Constituição, assim como, a conexão exigida pelos textos provenientes do campo internacional. (ALARCÓN, 2015, p. 199)

Pois os sistemas de proteção de Direitos Humanos são coexistentes e se complementam no intuito da melhor proteção ao interesse de possíveis violações do direito humano, configurando em sistema regional e global, sendo neste sentido uma prerrogativa do ofendido buscar a tutela no sistema que melhor se adequa a proteger seu direito violado, assim pode se dizer, que se no sistema regional não oferecer uma tutela efetiva, pode o ofendido buscar proteção no sistema global (como exemplo

pode se citar a ONU), assim como na ausência de proteção em âmbito global, mas se disponível no sistema regional, pode se buscar essa proteção. Importando dizer que, estes sistemas não podem ser vistos de forma hermética ou repartida, mas sim de forma coordenada. (MAZZUOLI, 2014, p. 49)

Ainda para Mazzuoli (2014), atualmente dada as inúmeras formas de controle de normas (6 para ser mais preciso segundo o autor), não se pode admitir que sejam utilizadas pelos operadores a justificativa de ausência de conhecimento acerca de tais ferramentas para o descumprimento para com as obrigações assumidas pelo Estado em face da comunidade internacional e dos cidadãos, que são o objeto final na aplicação. Tendo que, as ações dos operadores estarem de acordo não somente como o direito público e internacional como também de acordo com a própria Constituição Federal, pois esta possui vínculos e está integrada ao novo sistema de proteção de direitos humanos visto aos novos, e desconhecidos até pouco tempo, “meios de controle das normas do direito interno” (MAZZUOLI, 2014, p. 175)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo acerca da decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso *Escher vs Brasil*, buscou delinear a atuação da referida Corte como garantidora dos direitos humanos face a inércia e violação do Estado brasileiro no presente caso, o qual se mostrou mais uma afronta que uma simples falta de conhecimento ao direito internacional.

O desconhecimento das convenções às quais o Brasil integra como signatário, é fato que se debate atualmente, ainda, devida a postura da Corte como contenciosa e não executória, no entanto no presente caso, a postura de uma magistrada ao permitir com que inúmeros direitos fossem cerceados demonstra a importância de um duplo grau de defesa de direitos humanos.

Além de contar com a defesa dos princípios constitucionais, se faz necessário uma proteção internacional, pois como observado, ainda não se superou essa necessidade no sistema de justiça nacional.

O uso da Convencionalidade normativa, ainda em processo de reconhecimento por boa parte dos operadores do direito, demonstra ainda mais a importância de se debruçar pelo tema. De fato, não se trata de novidade, visto o tempo em que o Estado faz parte de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, além de ser notória outras normativas internacionais, que ao longo do tempo, principalmente após a segunda guerra mundial, vêm buscando uma afirmativa à defesa dos Direitos inerentes à pessoa humana.

Na presente demanda, o Estado brasileiro condenado, reconheceu e cumpriu com a sentença, indenizando os prejudicados pela ação do Estado, no entanto a demora, até a propositura da ação na Corte IDH, acabou dificultando a punição aos agentes estatais, provando que, cada vez mais se necessita de uma dupla proteção aos direitos humanos e que mesmo o país sendo signatário de importantes convenções de direitos, ainda não cumpre com suas normativas, revelando um ponto ainda a ser combatido.

Nessa esteira, fica evidente que somente a adoção e criação dos meios de controle de normas as quais dispõe o sistema jurídico nacional e internacional não são suficientes para evitar novas violações, sendo necessária a superação da visão de sistemas de proteção dos direitos fundamentais como autônomos e que somente são buscados quando ocorrem a violação de direitos, para que então, sejam integrados e caminhem num mesmo sentido, para tanto o uso do diálogo entre Cortes se mostra como uma alternativa eficaz num primeiro momento, para que ambas jurisdições lancem mãos em seus sistemas de controle de normas de forma conjunta, num mesmo sentido, alcançando assim maior efetividade na dupla proteção normativa dos direitos

Humanos e Fundamentais.

6. REFERÊNCIAS

- ALARCÓN, Pietro. Considerações Críticas sobre a Abordagem dos Direitos Humanos e a Constitucionalização e Internacionalização do Direito. p. 193-216. In: *A consolidação substancial dos Direitos Humanos: perspectivas e tendências*. Org. MARGRAF, Alencar Frederico; LAZARI, Rafael de. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.
- BADARÓ. Gustavo Henrique. *Processo Penal*, ed. 3^o - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
- BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 15^a ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
- BRANT, Leonardo Nemer Caldeira; MARQUES, Laura Cabral de Avelar. A sanção coercitiva como instrumento de eficácia da norma no direito internacional. In: *Rev. Fac. Direito UFMG*, Belo Horizonte, n. 67, p. 341 - 372, jul./dez. 2015. Acesso em 10/03/2017.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil* (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14/08/2017.
- BRASIL. *Lei 9.296*, de 24 de julho de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9296.htm>. Acesso em: 15.08.2017.
- CARVALHAL, Ana Paula. Corte Interamericana decide pela vinculação de sua jurisprudência. In: *Revista Consultor Jurídico*. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2014-set-27/observatorio-constitucional-corte-interamericana-decide-vinculacao>>

- jurisprudencia#_ftn8>. Acesso em: 11/03/2017
- CARVALHO, Jailton. Presidente da Corte Interamericana critica a divulgação de grampos telefônicos na Lava Jato. *Agência “O Globo”*. 2017. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/presidente-da-corte-interamericana-critica-divulgacao-de-grampos-telefonicos-na-lava-jato-19024931>>. Acesso em: 16/08/2017.
- CEIA, Eleonara Mesquita. A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil*. In: *R. EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, p. 113-152, jan.-fev.-mar.2013. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista61/revista61_113.pdf. Acesso em: 18/07/2017.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 7. Control de Convencionalidad*. Disponível em <<http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad8.pdf>>. Acessado em: 27/10/2015.
- CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. *Caso Escher e outros Vs. Brasil. Sentença de 6 de julho de 2009*. Disponível em: < <http://www.cidadao.pr.gov.br/arquivos/File/decisaocorteinteramericana.pdf>>. Acesso em: 13/08/2017.
- MASI, Carlo Velho. O caso Escher e outros vs. Brasil e o sigilo das comunicações telefônicas. In: *Revista dos Tribunais*. RT932 • Junho de 2013. p. 309 – 352. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
- MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, *Curso de direitos humanos* – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.
- MENEZES. André Felipe Barbosa de. *Controle de Convencionalidade no sistema interamericano de direitos*

- humanos*. Recife: Tese de Doutorado em Direito – Universidade Federal de Pernambuco, 2009. Disponível em: http://www.repositorio.ufpe.br/jspui/bitstream/123456789/4162/1/arquivo6336_1.pdf. Acessado em: 25/09/2017.
- OLIVEIRA, Marlus H. Arns de. Divulgação de conteúdo de interceptação telefônica ilegal e a condenação do Estado Brasileiro pela Corte Interamericana de direitos humanos no denominado “Caso Escher”. In: *XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNICURITIBA*. Curitiba: CONPEDI, 2013. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/publicacao/unicuritiba/livro.php?gt=122>>. Acesso em: 14/08/2017.
- OLIVEIRA, Simone Lavelle Godoy de. *A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Formulação de Políticas Públicas*. Disponível em: <http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/72/1/Simone%20Lavelle%20de%20Oliveira.pdf>. Acesso em: 18/07/2017.
- PEREIRA, Taís Mariana Lima. O Cumprimento Das Decisões Da Corte Interamericana de Direitos Humano. Recognition of Inter-American court of Human Rights Decisions In Brazil. In: *Chapecó*, v. 14, n. 2, p. 315-348, jul./dez. 2013. Disponível em: < <https://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico/article/viewFile/2777/2091>>. Acesso em: 16/08/2017.
- PINTO, Diogo Dória. O Brasil e o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos: desafios e perspectivas. Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe - Fanese – Sergipe *Revista do Curso de Direito - Vol 5 - N 1*. Disponível em: http://app.fanese.edu.br/rd_direito/wp-content/uploads/2015/10/ARTIGO-03-Diogo-D%C3%B3ria-Pinto-Sistema-Interamericano-de-Protecao-aos-Direitos-Humanos-1.pdf. Acesso em: 13/08/2017.

- Piovesan, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. – 14. ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013.
- PRUDÊNCIO, Simone Silva. Garantias Constitucionais e o Processo Penal: Uma visão pelo prisma do devido processo legal. In: *Rev. Fac. Direito UFMG*, Belo Horizonte, n. 57, p. 297-320, jul./dez. 2010. Disponível em <<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/134>>. Acesso em 12/10/17.
- RAMOS, André de Carvalho. *Curso de direitos humanos*. – São Paulo: Saraiva, 2014.
- ROCHA, Felipe José Nunes. *Direitos humanos e justiça de transição: obstáculos para o cumprimento da sentença do caso Gomes Lund e outros Vs. Brasil*. São Luiz. 2017. Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/bitstream/tede/1693/2/Felipe%20Jos%C3%A9.pdf>. Acesso em: 12/08/2017.
- SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: RT, 2012.
- SILVA, Virgílio Afonso da. Integração e diálogo constitucional na América do Sul. In: Armin von Bogdandy / Flávia Piovesan / Mariela Morales Antoniazzi (orgs.), *Direitos humanos, democracia e integração jurídica na América do Sul*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.